

KORXONALAR SONINI ORTISHIDA AHOLI TURMUSH FAROVONLIGIGA OSHIRISHGA TA`SIRI

Xodjimatrov Maksudbek Ubaydullayevich

Namangan viloyati iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasi bo'lim boshlig'i

Maqsudbekhodjimatrov@gmail.com

Annotatsiya: *Maqolada korxonalar sonini ortishida aholi turmush farovonligiga oshirishga ta`siri, yangi ish o`rinlarini yaratish hisobiga bandlikni ta`minlash, insonlarning turmush farovonligini yuksalishiga xizmat qiluvchi omillar bilan bog`liq masalalar ko`rilgan.*

Kalit so`zlar: *tadbirkorlik, korxonalar, kambag`allik, biznes, kam ta`minlangan, bank, bandlik, subsidiya .*

Аннотация: *В статье рассматривается влияние увеличения числа предприятий на повышение благосостояния населения, обеспечение занятости населения за счёт создания новых рабочих мест, а также вопросы, связанные с факторами, способствующими повышению благосостояния населения.*

Ключевые слова: *предприятие, бедность, предпринимательство, бизнес, малообеспеченные, банк, занятость, субсидия.*

Abstract: *This article examines the impact of increasing the number of enterprises on improving the well-being of the population, ensuring employment through the creation of new jobs, and issues related to factors contributing to improved well-being.*

Key words: *enterprise, poverty, entrepreneurship, business, low-income individuals, bank, employment, subsidies.*

Bugungi kunda har bir mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi, asosan, u yerdagi ishlab chiqarish quvvatlari, xizmat ko`rsatish tizimining kengligi va eng muhimi, faoliyat yuritayotgan korxonalar soni bilan bevosita bog`liqdir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar – bu ishlab chiqarishning birligi, daromad manbai, ish o`rni va innovatsiyalarni amaliyotga joriy etuvchi muhim vositadir. Shu boisdan, korxonalar sonining ko`payishi nafaqat iqtisodiy o`sishni, balki ijtimoiy barqarorlikni, eng muhimi, aholining turmush farovonligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Aynan korxonalar sonining ortishi qanday qilib aholining yashash sharoitlariga, daromadlariga, bandligiga, infratuzilma rivojiga va ijtimoiy-iqtisodiy farovonlikka ta`sir ko`rsatishi chuqur tahlil qilinmoqda.

Har bir yangi tashkil etilgan korxonalar yangi iqtisodiy imkoniyat, yangi ish joyi va yangi mahsulot deganidir. Korxonalar sonining ko‘payishi quyidagi muhim yo‘nalishlarda iqtisodiy o‘shishni ta‘minlamoqda. Bunda:

- ✓ ishlab chiqarish hajmi ortadi – milliy mahsulot hajmi oshadi.
- ✓ soliq tushumlari ko‘payadi – davlat byudjeti barqarorlashadi.
- ✓ ishsizlik darajasi pasayadi – aholi bandligi ta‘minlanadi.
- ✓ mahalliy resurslardan samarali foydalaniladi – iqtisodiy samaradorlik ortadi.
- ✓ raqobat muhiti shakllanadi – sifatli mahsulot va xizmatlar yaratiladi.

Shunday qilib, korxonalar faqat iqtisodiy subyekt emas, balki jamiyatning barcha qatlamlariga ta‘sir qiluvchi kuchdir.

Mamlakat aholi bandligini ta‘minlashdagi o‘rni korxonalar ochilishi eng avvalo ishchi kuchi talabini yuzaga keltiradi. Bu orqali: yangi ish o‘rinlari yaratiladi; aholining daromad manbai shakllanadi; odamlar o‘zlarini ijtimoiy foydali faoliyatga jalb qilingan deb his qiladi; qashshoqlik darajasi kamaymoqda.

Statistik ma‘lumotlarga qaraganda, har bir ochilgan o‘rtacha korxonalar kamida 5-10 nafar kishini ish bilan ta‘minlaydi. Kichik va o‘rta biznes subyektlari esa yirik ishlab chiqarishga nisbatan ko‘proq aholini ish bilan band qilish imkoniyatiga ega. Ayniqsa, ayollar, yoshlar va nogironligi bor shaxslarni band qilishda oilaviy va kichik korxonalar muhim rol o‘ynamoqda.

Shuningdek, daromadlar ortishi va farovonlik, band bo‘lgan aholining asosiy afzalligi barqaror daromad manbaiga ega bo‘lishidir. Korxonalarda ishlovchi fuqaro: o‘zining va oilasining moddiy ehtiyojlarini qondiradi; bolalari uchun ta‘lim va sog‘liqni saqlash xizmatlarini ta‘minlay oladi; uy-joy, transport, oziq-ovqat va boshqa turmush qulayliklariga ega bo‘ladi; iste‘molga yo‘naltirilgan xarajatlar ortadi – bu esa yana iqtisodiy aylanishni kuchaytilmoqda.

Shu bois daromad ortgani sari odamlar turmush tarzini yaxshilashga harakat qiladi. Bu ijtimoiy barqarorlik va aholi kayfiyatining ijobiylashuviga olib keladi.

Bugungi kunda hududiy rivojlanish va infratuzilma takomillashuvi. Ko‘plab korxonalar joylashgan hududlar – eng tez rivojlanayotgan iqtisodiy zonalardir. Sababi: ishlab chiqarish bo‘yicha kommunikatsiyalar (yo‘l, elektr, gaz, suv) rivojlanadi; korxonalar ehtiyojidan kelib chiqib ta‘lim, transport, aloqa xizmatlari kengayadi; yangi uy-joylar, ko‘ngilochar maskanlar, sog‘liqni saqlash muassasalari quriladi; mahalliy aholi uchun ko‘proq imkoniyatlar yaratilmoqda.

Bu esa nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanishiga sabab bo‘ladi. Jumladan, sanoat zonalar, erkin iqtisodiy zonalar atrofida turmush darajasi ancha yuqori bo‘lmoqda.

Shu bilan birgalikda, tadbirkorlik madaniyatini rivojlantirish. Korxonalar sonining ko‘payishi jamiyatda: tadbirkorlik faoliyatiga qiziqishni oshiradi; yangi avlod tadbirkorlarini yetishtiradi; o‘zini-o‘zi band qilish imkoniyatlarini kengaytiradi; innovatsion g‘oyalar, startaplar, texnologik loyihalar sonini ko‘paytirmoqda.

Aholi orasida «ishga kirish» emas, balki «ish joyi yaratish» mentaliteti shakllanadi. Bu esa uzoq muddatli rivojlanishda juda katta ahamiyatga ega.

Shu bois davlat va jamiyat o‘rtasidagi ijtimoiy hamkorlik mustahkamlanadi. Korxonalar faoliyati orqali: soliqlar to‘lanadi – byudjet to‘yinadi; davlat ijtimoiy dasturlarni moliyalashtiradi; aholi farovonligini oshirish uchun mablag‘lar ajratiladi; kambag‘allikni qisqartirish dasturlari samarali ishlamoqda.

Jamiyat va davlat manfaatlarini uyg‘unlashadi, o‘zaro ishonch shakllanadi va ijtimoiy barqarorlik vujudga kelmoqda.

Korxonalar sonining ortishi va aholining turmush farovonligi ko‘rsatkichlari

Yillar	Korxonalar soni (mingta)	Ish bilan band aholining ulushi (%)	O‘rtacha oylik ish haqi (ming so‘m)	Qashshoqlik darajasi (%)
2020-yil	350	55	1 500	17
2021-yil	420	58	1 800	15
2022-yil	510	60	2 200	13
2023-yil	610	63	2 700	11
2024-yil	725	66	3 100	9

Manba: www.stat.uz sayt ma’lumotlari asosida tayyorlandi.

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, yildan-yilga korxonalar sonining ortishi aholining turmush darajasiga bevosita ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Bu holat bir nechta asosiy omillar orqali yuz beradi. Korxonalar sonining ortishi: 2020-yilda 350 mingta korxonalar faoliyat yuritgan bo‘lsa, 2024-yilda bu ko‘rsatkich 725 mingtaga yetgan, ya’ni, 4 yil ichida

deyarli 2 baravar o‘shish yuz bergan, bu o‘shish yangi ish o‘rinlarining yaratilishi va iqtisodiy faollikning kuchayganidan darak bermoqdadir.

Ya`na bir ko‘rsatkichlardan biri bandlik darajasi oshganligi. Korxonalar soni ortgani sayin, ish bilan band aholining ulushi ham oshib bormoqda, 2020-yildagi 55% bandlik darajasi 2024-yilga kelib 66% ga yetgan, bu esa minglab oilalar uchun barqaror daromad manbai vujudga kelganini anglatmoqdadir. O‘rtacha oylik ish haqi o‘sishi: ish o‘rinlari ko‘payishi, raqobatning ortishi va iqtisodiy samaradorlik natijasida o‘rtacha ish haqi ham ortgan, 2020-yilda o‘rtacha ish haqi 1,5 mln so‘m bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib bu ko‘rsatkich 3,1 mln so‘mga yetgan, bu ko‘rsatkich turmush farovonligi oshganining eng muhim dalillaridan biridir. Qashshoqlik darajasining pasayishi: korxonalar sonining ortishi, bandlik va daromadlar o‘sishi natijasida qashshoqlik darajasi kamaygan, 2020-yilda bu ko‘rsatkich 17% ni tashkil qilgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib 9% gacha tushgan, bu juda muhim natija bo‘lib, iqtisodiy o‘shishning ijtimoiy samarasi borligini ko‘rsatmoqda.

Jadval asosida quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin: korxonalar sonining muntazam oshib borishi - aholining bandlik darajasi, daromadi va yashash sharoitlari yaxshilanishiga olib kelmoqda, bu jarayon ijtimoiy tenglikni mustahkamlab, qashshoqlikni kamaytiradi, shu bilan birga, davlat byudjetining daromad qismi ham ortadi, bu esa ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatini kengaytirmoqda.

Xulosa qilib aytish lozimki, korxonalar sonining ortishi oddiy statistik ko‘rsatkich emas, balki chuqur ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar jarayonining boshlanishidir. Korxonalar – bu ish o‘rni, daromad, mahsulot, xizmat, raqobat, innovatsiya va ijtimoiy barqarorlik demakdir. Har bir yangi ochilgan korxonalar, hatto eng kichigi ham, jamiyatda o‘z ijobiy ta’sirini ko‘rsatmoqda.

Shu sababli, davlat siyosatining eng muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, korxonalar ochilishini rag‘batlantirish va investitsiya muhitini yaxshilash mamlakat istiqbolini belgilaydi deb o‘ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. [Mirziyoyev, Sh.M.](#) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi. Xalq so‘zi gazetasi. 2021 yil 29 dekabr, № 271-272 (7229-7230)
2. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. 2020 yil 7 fevral, PF-4947-son. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 31.07.2021 y.
3. Yuldashev K, Xolmirzayev A "Осуществление реализации механизма частного партнерства в Узбекистане." Молодой учёный” № 51(289)str -435.
4. Saidboyev Sh., Yuldashev K "Bank xatarlari" Namangan nashriyoti 65b.
5. Iqtisodiy ensiklopediya. Toshkent - 2019 y.
6. www.stat.uz sayt ma’lumotlari.